

Presentación del número 8 (1) de *Quintú Quimün. Revista de lingüística*

María Mare y Gabriela Zunino
 Editoras

*Konvn antv mew amutuy pu weycafe
 nometu lafken
 fey Wajmapu jafvknvy ñi piwke,
 aflay ñi rayvn wigkuy mew.¹*
 Weycafe, María Isabel Lara Millapan

Empieza el octavo año de *Quintú Quimün* y podemos, con gran esfuerzo, repetir la aventura de publicar un número en junio, para continuar con el objetivo de ofrecer dos números por año. Junio es un mes muy importante en estas tierras del Sur porque es el período en el que tiene lugar el Wiñoy Xipantu que anuncia el gradual regreso del sol. En este marco también se lleva a cabo el acto político del izamiento de la Wenufoye en la Universidad Nacional del Comahue, evento impulsado hace cinco años por docentes, no docentes y estudiantes mapuche. Así es que es un tiempo de renovación en todo sentido, porque también nos renueva el compromiso con los distintos actores con quienes habitamos instituciones y espacios geográficos.

En relación con los compromisos y los esfuerzos, sabemos que siempre cuesta sostener una revista científica, al menos en esa parte del mundo que da mucho para afuera y lucha contra todo tipo de hostilidades en suelo propio. Estos tiempos resultan complejos porque hay que resistir una violencia y abuso de poder permanentes por parte de quienes deciden las políticas públicas en nuestro país, traducidos en palabras, decretos y leyes que nos llevan no sólo a tener que salir a defender cosas increíbles, como el financiamiento de las universidades públicas, sino también a resistir para conservar nuestro derecho a la protesta sin temor a ser encarcelados. Esas lógicas hostiles y autoritarias atentan, en nombre de la libertad, también contra el respeto por la diversidad lingüística y cultural. Por eso mismo, nos parece valioso empezar hablando del Wiñoy Xipantu y el izamiento de la Wenufoye, para seguir presentando un número que tiene un dossier centrado en la variación lingüística. Así es que vamos con la presentación de los contenidos de este volumen 8(1).

¹Con el sol se fueron los weichafe/ al otro lado del mar/ y Wajmapu resistió el dolor/ nunca dejó de florecer en las montañas.

Este nuevo número cuenta con tres artículos generales y un dossier que tiene como editora a Laura Kornfeld, reconocida en la disciplina por sus investigaciones sobre variación lingüística en español. El dossier se titula “Fenómenos de variación en el español de la Argentina” e inicia con una introducción en la que se recuperan los primeros abordajes sobre las variedades del español de Argentina y se detallan perspectivas de análisis actuales en el marco de la Gramática Generativa. Está formado por seis artículos que abarcan un panorama de fenómenos y fuentes de análisis de gran amplitud.

En la sección de entrevistas, tenemos la palabra del colega Leopoldo Labastía que nos cuenta sobre su recorrido académico y los intereses en la investigación que lo han llevado a convertirse en un referente en lo que respecta a la relación entre la prosodia y la pragmática. La reseña de este número, gestionada por José Silva Garcés, también está territorial e históricamente anclada a estas tierras. Se trata del libro *Documentos inéditos en lenguas fuegopatagónicas (1880-1950)*, compilado por Marisa Malvestitti y Máximo Farro, de publicación reciente a través de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. La reseña estuvo a cargo de Belén Villena Araya de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Elisa Loncon Antileo de la Universidad de Santiago de Chile. Les recomendamos la lectura tanto de la reseña como del libro, que constituye un documento sumamente valioso. Por último, en ese espacio de divulgación que llamamos *Lingüística que no muere*, hablamos de las palabras y expresiones que muchas veces ven modificado su significado, de aquellas que se incorporan a las lenguas como neologismos y de lo que sucede cuando este proceso natural se ve interrumpido, como ocurre muchas veces con las lengua minorizadas. Esperamos que les guste.

AGRADECIMIENTOS

Va nuestro agradecimiento a quienes eligieron a *Quintú Quimiin* para enviar sus trabajos y muy especialmente a todas las personas que realizaron las evaluaciones. Le agradecemos también a Laura Kornfeld por aceptar sumarse como editora del dossier y a José Silva Garcés por el gran trabajo en la coordinación de la reseña y el intercambio con los autores del libro y las reseñadoras. Un *gracias* especial para Eugenia Manca y Gabriela Fernández, que destinaron parte de su tiempo libre para ayudarnos con el trabajo de corrección de estilo y revisión de aspectos formales. Y, por supuesto, el agradecimiento a Silverio Ortiz por su cuidado trabajo de maquetación y diseño... y por la paciencia que “tuvo que tenerme” en esta oportunidad (acá, yo, María Mare, me hago cargo de esa parte, quedando doña Gabriela Zunino libre de culpa y cargo).

PARA CERRAR...

Queremos cerrar con esta idea del esfuerzo y de lo que implica sostener una revista de acceso abierto en el marco de la universidad pública. Procuramos construir un espacio que sea respetuoso con todas las personas que forman parte del circuito de publicación, porque estamos convencidas de que es desde ese respeto por el otro desde donde se construye colectivamente. Hoy, mientras escribimos esto, el viento sopla escarchado, pero en esa marcha colectiva vamos resistiendo el dolor, sin dejar de florecer, como nos dice el poema de María Isabel Lara Millapan.

EQUIPO EDITORIAL - N° 8 (1) 2024**Directoras**

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Federico Navarro, Universidad de O´Higgins, Chile

Ana Pacagnini, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Verónica Orqueda, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Edición Digital Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revel.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com